

MATNING FUNKSIONAL STILISTIK TURLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549086>

D.A. Kiselyov

f.f.d.(DSc) Teacher of Samarkand State Institute of Foreign Languages

B.Ashirova

Samarkand State Institute of Foreign Languages, Master's student

Annotatsiya. *Ushbu maqolada matn, matn atamasining kelib chiqish va lug'aviy ma'nolari, narrativ (hikoya), hikoya matnlarining turlari hamda har bir turning o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.*

Annotation. *This article discusses the text, the origin of text, the narrative, the types of narrative (story) texts, and the specifics of each type.*

Kalit so'zlar: *matn, matn turlari, narrativ matn, argumentli (izohli) matn, tasviriy matn, didaktik matn, she'riy matn, dialogli matn*

Keywords: *text, text types, narrative text, argumentative text, descriptive text, didactic text, poetic text, dialogic text*

Matn atamasi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. O'zbek tilining izohli lug'atida matn so'zining arabchadan o'zlashganligi, eskirgan kitobiy so'z ekanligi va aynan tekst so'zi anglatgan ma'noga tengligiga ishora qilinadi.

Matn bu nutq ko'rinishi bo'lib, vazifasi jihatidan tugallangan nutqiy butunlikdir. Har bir matn murakkab tuzilish va mazmun mundarijasiga ega bo'lib, u og'zaki hamda yozma ijod namunasi hisoblanadi. Tilshunoslikda matn tilning alohida birligi va matn tilshunosligi deb atalayotgan sohasining asosiy obyekti sifatida talqin qilinadi. Tilshunos E.Qilichev "Matnning lingvistik tahlili" nomli kitobida "Matn-hamma elementlari o'zaro zich aloqada bo'lgan va avtor nuqtayi nazaridan ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan nominative-estetik axborotni ifadolovchi murakkab tuzilma" degan ta'rifni beradi.

Muloqot paytida, gapirayotganda yoki yozayotganda har doim yangidan matn yaratmaymiz. Ehtiyojimizga ko'ra turli matn tiplaridan foydalanamiz. Ba'zan boshimizdan o'tgan yoki guvoh bo'lgan voqealarni kimgadir aytib beramiz. Muloqot maqsadimiz ba'zan qandaydir informatsiyani tinglovchiga yetkazishga qaratilgan bo'ladi. Shu bilan birga biror ishni qanday bajarish kerakligi haqida tavsiyalar beramiz yoki biror ishni qilmaslik haqida buyruq beramiz. Inson hissiyotlarini, tuyg'ularini,

hayajonlarini, azob va qayg'ularini ifodalash, shu orqali tinglovchi yoki kitobxonni ta'sirlantirishni istaydi. Ana shunday hollarda ba'zan mubolag'a ba'zan o'xshatish –qiyoslash kabi tasviriy vositalardan foydalanamiz.

Shundan kelib chiqib matnni, xususan, badiiy matnni quyidagi tiplarga bo'lib, o'rganishimiz mumkin (Fransuz tilida): 1.Hikoya mazmunli matn (Le texte narratif) – bunday matnda muallif yoki asar qahramoni o'zi boshidan o'tkazgan eshitgan, ko'rgan yoki guvohi bo'lgan biror voqeani hikoya qilib beradi;

Biz siz bilan narrativ (hikoya) matn turlari va xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. Bunday matnda muallif yoki asar qahramoni o'z boshidan o'tkazgan, eshitgan, o'qigan yoki guvoh bo'lgan biror bir voqeani hikoya qilib beradi.Hikoya qilinayotgan voqea kichik yoki keng qamrovli bo'lishi mumkin. Matn shakllanishida asosan, hikoya qiluvchi (roviy) yetakchi faktor hisoblanadi. Narrativ matnda so'zlovchi birinchi yoki uchinchi shaxs tilidan hikoya qiladi. Masalan, j'ai invite les copains à venir à la maison cet après-midi pour jouer aux cow-boys.[Men bugun do'stlarimni kovboy o'ynash uchun uyga taklif qildim. Le Petit Nicola, les cow-boys]; hikoyada Nikola o'z boshidan o'tkazgan voqealarni hikoya qilib beryapdi. Bundan tashqari hikoya matning quyidagi ko'rinishlari mavjud: récit (hikoya yoki qissa); récit d'aventures (sarguzasht hikoya); récit ou roman fantastique (qissa yoki fantastik roman); fable (ertak); roman (roman); legend ou mythe (afsona yoki mif); nouvelle (novella); memoires (esdaliklar) etc.

Ketma-ketlik matnda muhim sanaladi va u uch yoki besh bosqichdan iborat bo'ladi: 1) en début (voqealarning boshlanishi); 2) un milieu (o'rta ya'ni voqealarning rivojlanishi); 3) Une fin (voqealarning yakuni); besh bosqichli davrda quyidagilar yoritib beriladi: 1)la situation initiale - dastlabki\boshlang'ich vaziyat; 2) L'élément déclencheur - voqea sababi (voqea boshidagi muvozanatni buzadigan muammo yoki harakat); 3) Le noeud \développement - tugun ya'ni rivojlanish (voqealar, burilishlar); 4) le dénouement – voqealar yakuni 5) la situation finale – xulosa.

Narrativ matnda biz quyidagi zamonlardan foydalanamiz: le present(hozirgi davomiy zamon); le passé simple (oddiy o'tgan zamon); le conditionnel présent et le conditionnel passé (hoziri va o'tgan zamon shat mayli); le passé composé (o'tgan murakkab zamon); imparfait (o'tgan davomli zamon); futur simple (kelasi zamon); plus-que-parfait (uzoq o'tgan zamon, tuallangan) masalan, Ils sont arrives avec toutes leurs affaires. Rufus avait mis la panoplie d'agent de police que lui avait offerte son papa avec le kepi, les menottes, le revolver, le baton blanc et le sifflet a roulette (Ular barcha narsalarini olib kelishdi. Rufus ota- onasi unga berkitib qo'ygan

kiyimini qalpoqchalarini, quollari, oq tayog'l va rolik hushtagi bilan kiyib olgan edi); Shuning bilan birga matnning rang-barang qilish uchun yozuvchi yoki qahramon turli xil stilistik bo'yoqlardan ham foydalanadi, masalan, comparaison (qiyoslash), métaphore (metafora); personnification (personifikatsiya, shaxslantirish); oxymore (oksimoron); antithèse (antiteza); métonymie (metonomiya); euphemism (evfimizm) etc.

2. Tasviriy matnlar (Le texte descriptif – deskriptiv matn)-bunday matn tinglovchiga noma'lum bo'lgan biror kishi, joy, hayvonot yoki nabotot olamiga mansub mavjudot yoki qandaydir narsa-buyum hamda voqea-hodisani batasil tasvirlab berish maqsadida tuzilgan bo'ladi. Partonimik tasvir bunday matnning eng xarakterli xususiyati hisoblanadi. Ya'ni tasvirlanayotgan ob'yektning dastlab, birlamchi xususiyati tilga olinadi. Keyin unga aloqador bo'lgan xususiyatlardan so'z yuritiladi. Bunday matnlar kirish (mavzuni qisqacha tanishtirish), asosiy qism (ishlanma aspektlarni ya'ni asosiy va ikkinchi darajali g'oyalarni o'z ichiga oladi), xulosa (matnning qisqacha mazmuni yoki o'quvchi yo auditoriyani fikrlashga undashga qaratilgan ochilish) qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Tasviriy ketma-ketlik matnning bir qismini ham tashkil qilishi mumkin, masalan, hikoya matnidagi qahramonning tavsifini olishimiz mumkin. Bu turdagi matnlarga portret, reklama, e'lonlar, ilmiy ish, hujjatli film, qaydnomalarni misol qilib olishimiz mumkin. Tasviriy matnlarda asosan hozirda zamon davom fe'li, o'tgan zamon davom fe'li va izohlovchilardan ko'proq foydalaniladi. Hamda turli xil stilistik bo'yoqlardan : metofora, taqqoslash, antiteza, gipebola, metonimiya, personifikatsiyalardan ; urg'u , pauza ; fotosuratlar, illustratsiyalar, diagrammalar va tipografiya (maxsus belgilar)dan keng foydalaniladi.

3. Izoh mazmunli matn (Le texte argumentatif – argumentli matn)- bunday matnda aytilayotgan fikrning ishonarligini ifodalash uchun turli dalil va izohlar keltiriladi. Asoslash, isbotlash, o'zini oqlashga urinish yoki himoya maqsadida turli xil vajlarni keltirish argumentli matn tipining o'ziga xos jihatlaridan hisoblanadi. Bunday matnlar quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi :

- kirish bosqichi (mavzu yoki muammo va uning oqibatlarini taqdim etadi);
- argumentativ yoki ishlab chiqish bosqichi (tezisni taqdim etadi va himoya qiladi: dalillar, misollar, havolalar, guvohliklar, iqtiboslar, taqqoslash, latifalar, tushuntirishlar, rad etish, qarshi dalillar);

- yakunlovchi jumla (tezisni qayta shakllantiradi, asoslashni umumlashtiradi, yakuniy pozitsiyani bayon qiladi). Izoh mazmunli matnlarga misollar qilib quyidagilarni olishimiz mumkin :

- da'vat yoki reklama afishasi;
- reklama (plakat, televideniya, radiodagi);
- tanqid;
- adabiy tahlil;
- dissertatsiya, insho;
- tahririyatga xat
- siyosiy nutq;
- va'z;

- va boshqalar shular jumlasidandir. Bu turdagi matnlar asosan so'roq , buyruq, undov shakllarda bo'ladi va matnda hozirgi zamon (le présent), o'tgan zamon davom fe'li (l'imparfait), o'tgan murakkab zamon (le passé composé), shart mayli (le conditionnel), buyruq mayli (l'impératif), istak mayli (le subjonctif) zamon shakllaridan foydalaniladi. Izoh mazmunli matnlarda matn boshlanish, tushuntirish yoki sabab hamda xulosa dan iborat bo'ladi. Ushbu turdagi matnlarda yaqinlashish, almashtirish, kuchaytirish va qat'iylik ko'rsatkichlari kabi stilistik bo'yoqlardan keng foydalaniladi.

4. Didaktik matnlar (Le texte explicatif – eksplikativ matn) – kimgadir pand-nasihatlar qilish, uni turli hayotiy voqealar vositasida tarbiyalash yoki aytilganlardan xulosa chiqarishga o'rgatish istagi asosida tuzilgan matn hisoblanadi. Didaktik matnlarda matn ketma-ketligi quyidagilardan iborat bo'ladi: savol-javob bosqichi - kirish (mavzu va tushuntirish sababini ko'rsatadi) ; tushuntirish bosqichi – asosiy qism yoki kulminatsion nuqta (tushuntirish elementlarini, berilgan savolga yoki aniqlangan muammoga javobni o'z ichiga oladi) ; yakuniy bosqich – xulosa (xulosa yoki baholashdan iborat). Bu turdagi matnlarga hisobotlar, darslik, ensiklopediya, ilmiy maqolalar, retsept, qo'llanmalarni misol qilishimiz mumkin. Didaktik matnlarda gap shakli shaxssiz bo'ladi va asosan hozirgi zamon (le présent), o'tgan murakkab zamon (le passé composé), buyruq mayli (l'impératif), fe'lning noaniq shakli (l'infinif), kelasi zamon (le futur simple), istak mayli (le subjonctif) shakllaridan foydalaniladi. Didaktik matnlarda perifraza (bir so'z bilan ifodalash mumkin bo'lgan tushunchani ko'p so'z orqali ifodalash), taqqoslash, gradatsiya kabi stilistik bo'yoqlar ham qo'llaniladi.

5. She'riy matn (Le texte poetique) – his-tuyg'ular va emotsiyalarni ifoda etish, til bilan o'ynash, shakl yaratish bu matnning asosiy xususiyatlari hisoblanadi. She'riy matnlar quyidagilarni o'z ichiga oladi :

- maxsus qoida
- bayt tuzilishi (qo'zg'almas yoki erkin shakl)
- misra (she'r)lardan foydalanish (sorbit yoki erkin shakl)
- naqorat yoki misralarning mavjudligi (qo'shiq)
- ritm, tovushlar yoki musiqiylikdan foydalanish yoki kombinatsiyasi.
- rang-barang tildan foydalanish

She'riy matnlarga nasriy she'r, topishmoq, sonet, ballada, maqol, diksiya, so'z o'yinlarini misol qilishimiz mumkin. Bu turdagi matnlarda taqqoslash, metafora, personifikatsiya, oksimoron, antiteza, giperbola, perifriza, evfemizm, metonimiya kabi stilistik bo'yoqlardan keng foydalaniladi.

6. Dialogli matnlar (Le texte dialogal) suhbatga oid savol-javoblarni, intervyularni, chatlarni, improvizatsiyalarni o'z ichiga oladi. Dialogik ketma-ketlik - bayon, tushuntirish, argumentativ yoki tavsiflovchi matn turlariga kiritilgan – quyidagi bosqichlardan tashkil topadi:

- ochilish bosqichi (muloqot niyatini aniqlaydi);
- o'zaro ta'sir bosqichi (suhbatdoshlar yoki personajlar o'rtasidagi almashinuvni o'z ichiga oladi);
- yakunlovchi bosqich (muloqotning oxiri; dialogni tugatuvchi gap yoki ibora)

Dialog tipidagi matnlarga kundalik og'zaki o'zaro suhbat, kino, jonli va telefon suhbat, chat, savol-javob almashish, blog va ijtimoiy tarmoqlar, improvizatsiyalar, drammatizatsiya, qahramonlar o'rtasidagi dialog, intervyularni misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Bunday turdagi matnlarda birinchi va ikkinchi shaxs olmoshlaridan, xushmuomalalik va murojaat so'zlardan, undov so'zlardan hamda qiyoslash, metafora, shaxslashtirish, oksimoron, antiteza, giperbola, metonimiya, evfemizm va boshqa shu kabi stilistik bo'yoqlardan keng foydalaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mamajonov A. Tekst lingvistikasi. – T. -1989
2. Muhammadeva D. Matn va uning turlari Istiqolol va til. 3-qism. Toshkent,2007
3. Qurbonov M. Yo'ldoshev M. Mtn tilshunosligi.) -T :Universitet,2014
4. www.ziyouz.com kutubxonasi